

HISTORY

ОБРАЗОВАНИЕ ЗСФСР КАК КОНЕЦ ФОРМАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И «НОВЫЙ ЭТАП» В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Ханалиев Д.В.

*диссертант исторического факультета
Бакинского Государственного Университета, старший преподаватель кафедры истории Азербайджана Азербайджанского Государственного Педагогического Университета*

THE FORMATION OF THE ZSFSR AS THE END OF THE FORMAL INDEPENDENCE OF THE AZERBAIJAN SSR AND A "NEW STAGE" IN NATIONAL RELATIONS

Khanaliyev J.

*Dissertation student of Baku State University, Faculty of History Azerbaijan State Pedagogical University,
Head teacher of the History of Azerbaijan department*

Аннотация

Хотя вполне ожидалось, что территории Южного Кавказа, считавшиеся во времена Российской царской империи полиэтничным регионом, превратятся в очаг национальных и вооруженные конфликты, при новой советской власти, тот факт, что Советская Россия нагнетала эту ситуацию привело к очень тяжелым последствиям, особенно для Азербайджанской ССР. Если территориально-пограничные конфликты, являющиеся источником напряженности в отношениях между Азербайджаном и Грузией, удалось урегулировать относительно быстро на основе взаимных уступок сторон, то больше всего территории все же потерял Азербайджан.

Новый заговор, планировавшийся Москвой против территориальной целостности Азербайджана в нагорной части Карабаха, был игрой территориальных претензий, начатых различными политическими режимами в Армении, а впоследствии и советской Арменией. Другой момент, который мы прояснили в нашем исследовании, в какой форме Кавказскому Бюро был предоставлен статус Нагорного Карабаха 5 июля 1921 года, в дальнейшем Закавказский съезд советов, изменение границ территорий, к которым будет отнесен статус автономии в результате внесения поправок и дополнений в вопрос на съездах и пленумах Азербайджанской Коммунистической Партии.

Таким образом, серьезное искажение официально провозглашенных принципов советской национальной политики в практической деятельности, серьезная позиция большевистского руководства интернационалистической республики и односторонняя, предвзятая позиция центра, привели к потере наших исторических территорий в первой половине 1920-х годов в пользу Армении. Такая политика означала, что вера народа в установление качественно новых национальных отношений, обещанных большевистским правительством, была растрачена впустую, и в конечном итоге это привело к значительному сокращению нашей территории в границах Азербайджанской Демократической Республики.

Другое направление, определяющее анти-азербайджанскую сущность советской национальной политики, состоит в подвергании изменениям, декларации и обязательства национальных советских республик о том, что национальные советские республики будут поддерживать отношения с Советской Россией на основе полного равноправия, которые новое правительство обещало вначале, и что они будут работать рука об руку в построении социалистического общества начиная летом 1920 года.

Организация Закавказского союза, была результатом насильственной реализации только политических амбиций и скрупулезных планов центра, которая не отказывалась от каких-либо политических реалий и экономических потребностей.

Abstract

Although it was expected that the territories of the South Caucasus, considered a multi-ethnic region during the Russian tsarist empire, would turn into a hotbed of national and armed conflicts, under the new Soviet government, the fact that Soviet Russia escalated this situation led to very serious consequences, especially for the Azerbaijan SSR. If territorial-border conflicts, which are a source of tension in relations between Azerbaijan and Georgia, were resolved relatively quickly on the basis of mutual concessions of the parties, then Azerbaijan lost the most territory.

The new plot, planned by Moscow against the territorial integrity of Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh part, was a game of territorial claims launched by various political regimes in Armenia, and subsequently by Soviet Armenia. Another point, which we clarified in our study, in what form the Caucasian Bureau will be granted the status of Nagorno-Karabakh on July 5, 1921, in the future the Transcaucasian Congress of Soviets, changing the borders of the territories to which the status of autonomy will be attributed as a result of amendments and additions to the issue at congresses and plenums of the Azerbaijan Communist Party.

Thus, the serious distortion of the officially proclaimed principles of Soviet national policy in practical activity, the serious position of the Bolshevik leadership of the internationalist republic and the unilateral, biased position of the center led to the loss of our historical territories in the first half of the 1920s in favor of Armenia. This policy meant that the people's faith in establishing qualitatively new national relations promised by the Bolshevik government was wasted, and ultimately this led to a significant reduction in our territory within the borders of the Azerbaijan Democratic Republic.

Another direction that defines the anti-Azerbaijani essence of Soviet national politics is to change the declarations and commitments of the national Soviet republics that the national Soviet republics will maintain relations with Soviet Russia on the basis of the full equality that the new government promised at the beginning, and that they will work hand in hand in building a socialist society beginning in the summer of 1920.

The organization of the Transcaucasian Union was the result of the violent realization of only political ambitions and meticulous plans of the center, which did not abandon any political realities and economic needs.

Ключевые слова: ЗСФСР, национальные отношения, формальная независимость, советская национальная политика.

Keywords: ZSFSR, national relations, formal independence, Soviet national policy.

Введение

Установление Советской власти и так называемая «национальная политика», проводимая в Азербайджане, отличающаяся на практике, имела в истории нашего народа много трагических последствий. Удары этой политики по национальной государственности, национальным традициям, культуре несравнимо велики. В данном исследовании мы остановимся лишь на некоторых из них, в том числе на ряде пунктов, которые до сих пор не представлены в исторической литературе и научном исследовании.

Самым тяжелым результатом большевистской советской национальной политики в Азербайджане стало полное лишение независимости с появлением советской империи, начавшейся с «игрой в независимость», предполагавшей прекращение всяких проявлений национальной независимости в условиях реализации социалистических преобразований, осуществляемой советской властью с первых дней.

Еще одна трагическое событие, произошедшее с нашим народом в ходе реализации советской национальной политики, стала «дарение» вечных и исторических азербайджанских земель Армянской и Грузинской Советским Социалистическим Республикам под предлогом пролетарской солидарности и интернационализма.

Хотя эта трагедия продолжалась почти 70 лет, и с восстановлением государственной независимости в 1991 году в Азербайджане открылась новая, яркая и необратимая страница государственности, начиная с 1920-х годов мы пережили и до сих пор переживаем тяжкие последствия предоставления части наших приграничных территорий, своего исконного наследия, соседним советским республикам.

Отметим, что тяжелые последствия советской национальной политики, приведшие к ликвидации независимости национальных республик, испытали не только мы, но и другие национальные советские республики. Тогда, под влиянием неблагоприятной международной обстановки, внутренних причин и других факторов было невозможно сохранить национальную независимость. Но именно Азербайджанская ССР подверглась наибольшему террито-

риальным потерям в ходе решения «большевистских» территориальных и пограничных конфликтов, которые Советская Россия совершила, добиваясь умелого нагнетания национальной идентичности между соседними национальными республиками, умело продолжая прежнюю имперскую политику в несколько измененной форме.

Хотя вполне ожидалось, что территории на Кавказе, считавшиеся многонациональным регионом во времена Российской царской империи, превратятся в национальные конфликты и вооруженные конфликты при новой советской власти, дальнейшее обострение ситуации со стороны Советской России привело к еще более тяжелым последствиям, чем ожидалось, особенно для Азербайджанской ССР.

Отношение Москвы к территориальным претензиям и пограничным спорам на Южном Кавказе

На Южном Кавказе большинство этих спорных и национально-конфликтных ситуаций были связаны с Азербайджанской ССР. Провинции Ахалцих, Борчалы, равнина Гараязы, уезд Загатала в основном являлись территорией взаимных претензий Азербайджанской и Грузинской республик, а претензии армян, которые с начала XIX века время от времени переселялись на Южный Кавказ и Армянской ССР, чему особо покровительствовала Москва, на наши исконные земли, такие, как Зангезур, Карабах, Нахичевань, Шарур, Даралаяз и другие территории, были совершенно несправедливыми и незаконными.

Вместо того, чтобы повлиять на ситуацию, на положение местных правительств, восстанавливать закон и добиваться спокойствия, через военные, политические, административные и другие формы, которые имели на момент возникновения таких территориальных споров между вновь возникшими советскими национальными республиками, Советская Россия умело использовала это для дальнейшего упрочения положения центральной власти из-за противоречий в руководстве Азербайджанской ССР и для усиления антинациональной позиции армяно-российских кадров.

Если территориальные и пограничные конфликты, являющиеся источником напряженности в

отношениях между Азербайджаном и Грузией, удалось разрешить относительно быстро на основе взаимных уступок сторон, то в итоге потерявший наибольшую территорию все равно стал Азербайджан. Под серьезным давлением центра очередными историческими трагедиями и несправедливостью были передачи регионов Борчалы, Гараязы и Ахалцых Грузии, где преобладало турецко-мусульманское население (5, с.7).

Более тяжелые потери произошли, когда центр решил судьбу наших исторических территорий, которые, предположительно, считались спорными между Арменией и Азербайджаном. В различных документах, подготовленных КП (б) ЦК Азербайджана и отправленных в Москву, содержалось множество доказательств и фактов, доказывающих, что как Зангезур, так и Карабах являются историческими азербайджанскими землями (4, с.89-99). Однако именно давление политических амбиций центра, имперской политики и продажность местных русско-армянских партийных функционеров привели к значительному обострению споров и дискуссий вокруг проблемы, и в конце концов, к принятию решений, которые стали в наши дни причиной проблем, связанных с политическими и национальными противоречиями.

Даже после того, как Москва объявила, что «решение» пограничных и территориальных претензий между Азербайджаном и Арменией завершено, неоднократное изгнание азербайджанского населения с приграничных территорий, постепенное обострение социально-экономических проблем в населенных пунктах, состоящих из азербайджанцев, находящихся в составе Армении, и абсолютно пренебрежительное отношение местного правительства к этой ситуации, специально организованные сепаратистские кампании по объединению пограничников в Армянскую ССР, населенных в основном армиями продолжались не только в указанные годы, но и в последующие десятилетия.

Очередные шаги в политике уступки Армении исторических земель Азербайджана

Мы отметили, что в истории практики уступок исторических земель Азербайджана Армении 1920-е годы запомнились как самый печальный и тяжелый период.

Здесь можно было бы в очередной раз отметить уступки города Ереван Армении, во времена Азербайджанской Демократической Республики. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, высоко оценивая место и значение АДР в нашей истории, сказал: «я неоднократно высказывал свое мнение по данному решению Национального Совета АДР. И сегодня я хочу сказать, что это была большая ошибка и большое преступление, но это исторический факт» (6, с.210).

В целом процесс потери наших земель и нарушения нашей территориальной целостности через деятельность внутренних сил и сил вне республики, защищавших незаконные и несправедливые требования Армении, начавшийся еще со времен Азербайджанской Демократической Республики, продолжался время от времени.

«В 1920 году по решению советского правительства и по настоянию армянских националистов, другая наша историческая земля, Зангезур, была отделена от Азербайджана и присоединена к Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа, цель которого была ясна. Это был шаг, предпринятый для отделения Азербайджана от Нахичевана и Турции с географической точки зрения» (6, с. 211). Словно этого было мало, армяне начали предъявлять новые претензии на Нахичевань, Карабах и другие земли Азербайджана до и после установления Советской власти.

Самым ужасным было то, что на переговорах по вопросу уступки азербайджанских земель в пользу пресловутых соседей принимались тайные решения без учета мнения партийных и государственных руководителей Азербайджана.

10 августа 1920 года, то есть более чем за 3 месяца до установления Советской власти в Армении, дашнакское армянское правительство и Советская Россия в Ереване согласились с просьбой о присоединении Зангезурской и Нахичеванской областей к Армении (9, с. 134). Большое влияние на принятие этого решения оказали также И.Сталин и С.Орджоникидзе, и эта позиция была связана с перспективами советизации Армении в ближайшем будущем.

1 декабря 1920 года под прямым давлением Москвы процесс формального голосования от имени руководства Азербайджана о том, что Азербайджан якобы отказался от спорных с Арменией территорий, то есть от Зангезура, Нахичевана, наделил нагорную часть Карабаха правом иметь самоопределение, не было делом одного дня (7, с.7). Фактически накануне этих процессов, содержание этого заявления, начиная с Москвы, неоднократно обсуждалось в Южно-Кавказском бюро Российской коммунистической (большевистской) партии, и принято большинством голосов, несмотря на серьезные протесты азербайджанских представителей.

Правда, в то время судьба Нахичевани не была решена так, как планировалась Арменией (между РСФСР и Армянской ССР) из-за усиления протестных выступлений азербайджанского руководства, местного населения в Нахичеване, и из-за дипломатического давления османского государства. А в вопросе Зангезура то, что руководство Азербайджана, в частности, Н.Нариманов и его единомышленники, упорно отстаивали свои прежние позиции, стало одним из факторов, оказавших определенное влияние на затягивание реализации заявления 1 декабря 1920 года до 1927 года.

Когда во второй половине 1920-х годов усилились жесткие карательные меры режима пролетарской диктатуры, шло поражение национальных большевистских сил в борьбе с интернационалистскими большевистскими силами, центр предпринял последние шаги для решения этого вопроса в пользу Армении. В 1927-1929 годах на основании постановлений Президиума Закавказского ЦК 24 села Джебраильского уезда и более тысячи десятин нашей исторической земли в Зангезуре были пере-

даны Армении, а затем с образованием Мегринского района в составе Армении на юго-востоке Зангезура был нанесен новый сильный удар по территориальной целостности Азербайджана (7, с. 7). Хуже всего было то, что таким образом Нахичевань до сегодняшнего дня отделен от основной части Азербайджана, а отношения с братской Турцией были намеренно разорваны.

В трехстороннем Заявлении 10 ноября, оформившем нашу победу в 44-дневной Победоносной войне в 2020 году, говорится, что невыполнение Арменией, опирающейся на своих покровителей, обязательств по обеспечению беспрепятственных транспортных связей в Нахичевань, до сих пор доказывает, что проблема является следствием заранее продуманного плана.

Коварный план Москвы в отношении нагорной части Карабаха

Новый поход, планировавшийся Москвой против территориальной целостности Азербайджана в нагорной части Карабаха, был игрой территориальных претензий, начатых различными политическими режимами в Армении, а впоследствии и советской Арменией.

Следует отметить, что карабахский вопрос в движении территориальных претензий Армении против Азербайджана был особенным по сравнению с другими территориальными претензиями из этого ряда. Однако упорство и напряженная деятельность азербайджанской стороны, особенно Н.Нариманова и ближайших к нему партийно-советских кадров, привели к тому, что армяне в те годы не смогли реализовать свои намерения.

Обострение резкого противостояния сторон, его политической борьбы из-за односторонних позиций центра также усугубило бы борьбу вокруг этого вопроса.

Принимая во внимание политические реалии того времени, возможно, было чудом, что попытки руководителей РК(б)П, таких, как И.Сталин, С.Орджоникидзе и их прихвостней в местной партийной организации, ограничить независимость Азербайджана и нарушить территориальную целостность, иногда не доводилось до конца.

В ходе этих событий иногда возникали и такие ситуации, когда те, кто приняли решение о передаче Нагорного Карабаха Армении, как решающее условие социальных преобразований и построения общества социализма в Армянской ССР, были достаточно близки к своим целям. Только в последний момент, благодаря напряженному труду, целенаправленной деятельности, особому упорству Н.Нариманова и его коллег, пытавшихся защитить национальные интересы, были нарушены планы и намерения объединенных сил на одном фронте, которые были против Азербайджана и в пользу Армении.

О претензиях Армянской ССР к Нагорному Карабаху до сих пор в исторической литературе написано немало о высказанных мнениях и принятых решениях в различных дискуссиях, начиная с Москвы, в Закавказском отделении партии, на ее пленумах. Поэтому в нашем текущем исследовании

мы хотели бы остановиться на некоторых моментах, которые еще не были заданы в научном обороте.

Следует отметить, что тщательный анализ протоколов заседаний Закавказского бюро РКП (б) от 4 и 5 июля 1921 года, и их содержания позволяет нам в настоящее время сделать определенные выводы (5, с.68).

Понятно, что нагорная часть Карабаха осталась в составе Азербайджанской ССР и была принята в ООН 2 марта 1992 года (10, с.9). Наш народ во многом обязан подлинной самоотверженной позиции Н. Нариманова в ходе событий, связанных с решениями от 4-5 июля 1921 года о вступлении в организацию на основании административной карты, подтверждающей принадлежность территории к Азербайджану.

Обсуждаемые переговоры состоявшиеся 4-5 июля 1921 г. еще раз показали, как трудно было защищать наш народ и его национальные интересы. И.Сталин, С.Орджоникидзе еще раз продемонстрировали свою анти-азербайджанскую позицию и проявили особую активность в вопросе о передаче нагорной части Карабаха Армянской ССР в дискуссиях, проходивших на заседаниях Кавказского бюро в оба дня.

Вариант предотвращения вопроса который мог быть завершен с более сложными последствиями для Азербайджанской ССР, о котором мечтали эмиссары Москвы и их подчиненные под руководством Азербайджан, имело исключительное значение, которое было благодаря Н. Нариманова, национального настроения, действия патриотов-большевиков в составе ЦК Азербайджанской КП(б).

Расследование позиции С.Кирова в отношении этого вопроса, ставшего одним из наиболее известных лиц Советского государства, назначенного руководителем азербайджанской партийной организации в июле 1921 года, способствовало бы уточнению некоторых до сих пор не исследованных вопросов.

Надо отметить, что когда С. Киров начинал здесь работать, он не был в полной мере знаком с местными условиями и в то время, когда пытался найти пути устранения конфликтной ситуации в местной партийной организации, в дискуссиях Нагорно-Карабахский вопрос, при принятии первоначального варианта соответствующего окончательного решения, сначала, может быть, по инерции, еще стоял на позициях И.Сталина и С.Орджоникидзе, которых он знал по совместной работе в Москве.

Однако он изменил свою позицию после того, как увидел правдивость и серьезность аргументов, приведенных Н.Наримановом и М.Гаджиевым, М.Гусейновым, принимавших участие в обсуждениях, в ходе бурных дискуссий и дебатов по данному вопросу в упомянутые июльские дни (2, ч. 58).

Неожиданное изменение позиции именно С.Кирова в ходе дискуссий по карабахскому вопросу оказало важное содействие эмиссарам центра, в том числе и в принятии окончательного решения о пребывании в составе Азербайджанской

ССР с предоставлением статуса автономии Нагорному Карабаху.

С. Киров впоследствии не был солидарен с принятием вопроса автономии как правильного выхода из сложившейся ситуации и справедливого варианта решения вопроса (2, с.59). С этой точки зрения, несмотря на то, что ситуация в вопросе статуса Нагорного Карабаха была определена ещё в начале июня 1921 года, не было бы правильным признать влияние С. Кирова на затягивание точного определения административно-территориального устройства до 7 июля 1923 года.

Еще один момент, который мы прояснили в нашем исследовании – это изменение границ территорий, которым будет присвоен статус автономии в результате внесения изменений и дополнений в вопрос о предоставлении статуса Нагорному Карабаху со стороны Кавказского бюро от 5 июля 1921 г., в каком виде статус будет присвоен Нагорному Карабаху, в результате внесения изменений и дополнений по вопросу на съездах и пленумах КП(б) Азербайджана границы территорий, которым будет предоставлен статус автономии, подлежат изменению.

Организация НКАО и результаты этого решения

1 июня 1923 года на заседании Президиума ЦК КП(б) Азербайджана решением Азербайджанской ЦК были выдвинуты меры по созданию «Автономной Карабахской области». Соответственно, 7 июля 1923 года был принят декрет о создании Нагорно-Карабахской автономной области (2, с. 95).

Однако, как отмечалось в решениях партийной организации и высшего законодательного органа, план создания «Автономной Карабахской области», предусматривающий объединение равнинной и горной частей Карабаха, с возможностью создания Нагорно-Карабахской автономной области, охватывающая верхнюю часть Карабаха, в которой преобладает армянское население, предоставил более благоприятную основу для территориальных претензий.

В ходе процесса создания автономной области произошли и другие серьезные нарушения, вызванные природой режима советской диктатуры и влиянием истинной сути советской национальной политики. Неучтение мнения азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, вопрос статуса, по крайней мере, не был определен референдумом с участием проживающих там жителей, и другие виды недоверия тогда были спровоцированы руководством интернационалистов республики. Вредные и опасные последствия не заставляли себя ждать. Эта ситуация стала основой для очередных территориальных претензий Армении к Азербайджану в конце 1945 года, затем в конце 1950-х годов и, наконец, в 1988 году.

Таким образом, серьезное искажение в практической деятельности официально провозглашенных принципов советской национальной политики в 1920-х году, легкомысленная позиция большевистского руководства интернационалистской республики и однобокая, предвзятая позиция центра в

этом вопросе привели к утрате нашей исторических территорий в пользу Армении. Такая политика означала, что вера народа в установление качественно новых национальных отношений, обещанных большевистским правительством, была растрочена впустую, и в конечном итоге это привело к значительному сокращению нашей территории в границах Азербайджанской Демократической Республики.

Новые направления антиазербайджанских настроений в советской национальной политике

Начиная с лета 1920 г., новое направление определяющее антиазербайджанскую сущность советской национальной политики, состоит в том, что декларации и обязательства национальных советских республик, которые новое правительство обещало вначале (национальные советские республики будут поддерживать отношения с Советской Россией на основе полного равноправия, и что они будут работать рука об руку в построении социалистического общества), подверглись изменениям.

«Игра в независимость» советского правительства, получившая название по сути формальной независимости Азербайджанской ССР, в отличие от обещаний сотрудничества на основе прежнего «интернационализма и равноправия», стала искажаться в практической деятельности сначала из-за политических, а затем и экономических соображений.

С первых месяцев существования советской власти в Азербайджане первый пятимесячный этап изменения характера отношений с Советской Россией завершился 30 сентября 1920 года подписанием Договора о военно-политическом союзе между Азербайджанской ССР и РСФСР (5, с.52). Если внимательно рассмотреть условия договора, сразу было понятно, что азербайджанское руководство, согласившись со сложностью существующей политической ситуации, нарушением экономических связей и невозможностью существования в одиночестве в условиях «враждебного капиталистического окружения», доверило России ряд своих полномочий, которые в целом считаются неприемлемыми для самостоятельной государственности.

Начиная с этого договора, до принятия решения о создании Закавказской федерации с участием трёх южнокавказских национальных советских республик, 12 марта 1922 года (1, с.108) правительство Азербайджана совершило несколько серьезных политических ошибок, передав большинство государственных полномочий в распоряжение Советской России.

Не совсем верно было бы сказать, что возложение важных функций государственной деятельности на Советскую Россию происходило на основе политической воли центра, независимо от инициативы или позиции местного национального правительства.

Всего через несколько месяцев после установления Советского правительства выполнение всех шагов по социальному и государственному строительству в Азербайджанской ССР только после согласования с Москвой, привело к беспокойству не только национально-прогрессивных мыслящих и

дальновидных большевистских кадров в руководстве республики, но и рядовых граждан, и в итоге начался процесс поступления обращений к правительству. Продолжение ситуации в этом направлении, осуществление социалистических преобразований, которые вскоре приведут к политической и экономической зависимости Азербайджана от Москвы, вне зависимости от местных условий и национальных особенностей, в соответствии с директивами Советской России, должно было положить конец «формальной независимости» Азербайджанской ССР, что является продолжением ее колониального режима в новой форме, и должно было привести к включению ее в состав Советской империи.

Организация ЗСФР или конец формальной независимости

В конце 1920 – первой половине 1921 года был предпринят ряд шагов в области централизации управления транспортными, торговыми и другими экономическими связями трех закавказских республик.

3 ноября 1921 года был предложен проект готового союзного договора по итогам начатых Москвой политических игр вокруг создания союзного государства закавказских республик (1, с.108). В Азербайджане и в определенной мере – в Грузии, лица, открыто выступавшие против закавказского союза (Н.Нариманов, Р.Ахундов, М.Гусейнов и другие), были обвинены в нарушении позиций интернационализма, противодействии политической линии партии. Через некоторое время они остались в полном меньшинстве, потеряв возможность повлиять на продолжение событий в этом плане.

12 марта 1922 г. при совместном участии высших законодательных органов трех закавказских социалистических республик был подписан договор, подтверждающий создание их союза. По соглашению также осуществлялось разделение обязанностей между двумя высшими органами союза — Советом Союза и Высшим советом народного хозяйства (1, с.109).

Несмотря на то, что по условиям договора три республики были объединены в единую федерацию, за периодом «кратковременной независимости» на месте закавказских национальных республик, которые были лишены почти всех своих прав, было создано фактически единое государство – ЗСФР. Окончание этой игры в «национальную независимость», длившейся более года, было, вероятно, решающим шагом в отмене уже формальной «независимости» Азербайджанской ССР.

На I съезде советов Закавказья, состоявшемся 10-13 декабря 1922 года, была принята Конституция нового союза (5, с.6). Здесь выборы в СНК и ЦК прошли по заранее подготовленному сценарию и полностью соответствовали политической воле центра. Правда, по некоторым соображениям временно откладывалось слияние министерств внутренних дел, здравоохранения и других министерств на основе некоторых мнений, фактически все вопросы управляются единым центром, создавая

условия для возрождения экономики сильно отстающих в экономическом плане Грузии и Армении, в первую очередь за счет Азербайджана, обладавшего относительно богатым экономическим потенциалом и природными ресурсами.

Таким образом, организация Закавказского союза не была следствием какой-либо политической реальности или экономической необходимости, а лишь результатом насильственной реализации политических амбиций и коварных планов центра.

30 декабря 1922 года в Москве был создан единый союз четырех советских республик - РСФСР, ЗСФСР, УССР и Белорусская ССР, и они объединились в государство под названием СССР (12, с.14). Таким образом, «формальная» государственная независимость Азербайджана была прекращена или возникла пауза в истории национальной государственности, длившийся около 70 лет.

Выводы

Наш анализ показал, что было вполне ожидаемо, что территории, считающиеся полиэтничным регионом на Южном Кавказе, превратятся при новой советской власти в зону национальных и вооруженных конфликтов. Советская Россия усугубила это положение, и это имело очень серьезные последствия, особенно для Азербайджанской ССР.

Подводя итог, можно сказать, что сразу же после установления советской власти осуществление всех шагов, связанных с общественным и государственным строительством в Азербайджанской ССР только после согласования с Москвой, вызывало озабоченность не только у отечественных, прогрессивных и дальновидных большевистских кадров в руководстве республики, но и у рядовых граждан на местах.

В заключение скажем, что осуществление социалистических преобразований, приведших к политической, экономической зависимости Азербайджана от Москвы, без учета местных условий и национальных особенностей, в соответствии с директивными указаниями Советской России, должно было положить конец «формальной независимости» Азербайджанской ССР, продолжению ее колониального режима в новой форме, формированию «советской империи». Это не заставило себя ждать.

Список литературы

1. Багирова И. Интеграционные процессы на Южном Кавказе и политика великих держав в исторической ретроспективе // Кавказ и Глобализация. Т.1(2). 2007. с.102-113.
2. К истории образования Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. 1918-1925. Документы и материалы. Азернешр, Баку: - 1989. - 193 с.
3. О том, как менялась граница Зангезура в составе Азербайджанской ССР и Армянской ССР // <https://1news.az/news/20210604092857677>
4. Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Prezident Kitabxanası // <https://files.preslib.az/projects/azerbaijan/gl7.pdf>

5. Bayramova R.M. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaf və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925-ci illər). Elm nəşriyyatı, Bakı: - 2007. - 196 s.

6. Əliyev İ. İnkişaf məqsədimizdir. Yüz İyirmi dördüncü kitab. noyabr 2022 - dekabr 2022 Azərənəşr, Bakı: - 2022. - 372 s.

7. Hacıyev İ. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və soyqırım siyasəti // Xalq. 31 mart 2019. s.2, 7.

8. İsmayılov X.C. Azərbaycanda sovet hüququnun inkişafı kontekstində konstitusion dəyişikliklər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2018. №1.s.5-22.

9. Məmmədov N. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan-Ermənistan ərazi məsələləri // Tarix və onun problemləri. №1-2. 2009. s.132-141.

10. Məmmədliyeva L. BMT-Azərbaycan: 25 illik əməkdaşlığın əsas məqamları // Xalq. 07 aprel 2017. s.9

11. Rəhmanzadə Ş. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri). Bakı: -Aspoliqraf - 2008, 376s.

12. Ömərov V. Azərbaycan SSR-in ZSFSR və SSRİ-yə qatılması və formal siyasi müstəqilliyin və dövlətçiliyin ləğvi // Səs. - 2012. - 23 noyabr. - s.14.